

TURKIY XALQLAR ADABIYOTIDA BO'RI OBRAZI

M.Mo'minova, FarDU tayanch doktoranti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada turkiy xalqlar adabiyotida bo'ri obrazining badiiy, mifologik, diniy va totemik talqini tahlil qilinadi. Xalq og'zaki ijodi namunalari bo'rining tutgan o'rni, u bilan bog'liq e'tiqodlar, marosimlar va ramziy ma'nolar ochib beriladi.*

Аннотация. *В статье рассматривается образ волка в литературе тюркских народов с точки зрения его художественного, мифологического, религиозного и тотемистского осмысления. Анализируются сказки, пословицы, песни, обряды и поверья, в которых волк выступает как дух предков, защитник, символ силы и участник моральных конфликтов.*

Abstract. *This article analyzes the image of the wolf in the literature of Turkic peoples through literary, mythological, religious, and totemic perspectives. It examines the role of the wolf in oral traditions such as folk tales, proverbs, songs, and rituals — where it appears as an ancestral spirit, protector, sacred being, and a symbol with educational function.*

Kalit so'z va iboralar: *turkiy xalqlar adabiyoti, bo'ri obrazi, totemizm, mifologiya, xalq og'zaki ijodi, ramziy timsollar.*

Ключевые слова: *литература тюркских народов, образ волка, тотемизм, мифология, фольклор, символика.*

Keywords: *literature of Turkic peoples, wolf image, totemism, mythology, oral tradition, symbolism.*

Turkiy xalqlar og'zaki ijodi — milliy tafakkur, e'tiqod va qadriyatlar dunyosining yorqin ifodasi bo'lib, unda tabiat va hayvonot olami timsollari alohida o'rin egallaydi. Shu jumladan, bo'ri obrazining xalq tafakkuridagi talqini o'zining rang-barangligi, qadimiyligi va ma'nodorligi bilan ajralib turadi. Bo'rining mifologik, totemik, diniy hamda tarbiyaviy timsol sifatida ifodalanishi xalq ongining qadimiy qatlamlaridan dalolat beradi.

Turkiy xalqlarning qadimiy e'tiqodlarida bo'ri ajdod ruhi, himoyachi, yo'l ko'rsatuvchi va kuch-qudrat ramzi sifatida tasvirlangan. Bu holatni Mahmud Koshg'ariy o'zining “Devonu lug'otit turk” asarida keltirgan she'riy parcha orqali tasdiqlaydi.

Bo'ri bo'lib uldilar.

Yirtib yoqa turdilar.

Yig'lab-siqtab yurdilar,

Ko'z yoshlari mo'l bo'ldi [1].

Unda bo'riga sig'inish, u orqali o'lim va motam marosimlarini ado etish an'analari ochiq ifodalangan. Xalq marhumni bo'ri ixtiyoriga topshirish uchun bo'ridek ulib, bo'ridek yurib, vahshiy qiyofaga kirgan holda azadorlik marosimlarini bajargan. Bu o'z navbatida bo'rining faqat hayvon sifatidagina emas, balki ruhiy, kosmik kuchlar bilan bog'langan timsol sifatida tushunilganini ko'rsatadi.

“Qissasi Rabg'uziy” da aytilishicha, jannatga besh hayvon — Ya'qub alayhissalomning bo'rilar, As'hobi Qahvning itlari, Solih alayhissalomning

tuyalari, Iso alayhissalomning eshshaklari, Ali raziolloyu anhunging duldullari kirarkan. Bu esa islomiy rivoyatlar bilan uyg'unlashgan holda, bo'rining muqaddaslik darajasiga ko'tarilganligidan dalolat beradi.

Hayvonlar haqidagi o'zbek xalq ertaklarida bo'ri ishtirok etgan namunalar son jihatdan ko'pchilikni tashkil etadi. Bu namunalarni ertak voqeligida bo'ri obrazining tutgan o'rniga ko'ra o'zaro qiyoslansa, ular ikki ichki guruhga ajraladi:

1. Bo'ri-yetakchi obraz.

2. Bo'ri-ikkinchi darajali qahramon.

Bo'ri yetakchi obraz sifatida keluvchi namunalar quyidagi ertaklarni kiritish mumkin: "Bo'ri bilan mergan", "Bo'ri bilan echki", "Laylak, tulki, bo'ri", "Echki, qo'y va bo'rilar", "Tulki va bo'ri".

Bo'ri ikkinchi darajali qahramon bo'lgan namunalar: "Serka boboning xiylasi", "Susambil", "Chivinboy" [2].

O'rta asrlar Yevropa adabiyotida "Tulki haqida roman" turkumidagi ertaklarda ham bo'ri obrazi faol qo'llangan.

"Tulki haqida roman" sharq adabiyotining muhim janrlaridan biri bo'lib, u Yevropa xalqlari o'rtasida keng tarqalgan tulkining qilmishlari to'g'risidagi ertaklar asosida yuzaga kelgan [3,76].

Tulki va bo'ri konflikti aks etgan ertaklar asosan majoz asosiga qurilgan ertak hisoblanadi. U zo'ravonlikka asoslangan jamiyatda shakllanib, shu turkumdagi ertaklar sirasiga kiradi. Shuning uchun ham undagi obrazlarda, voqea-hodisalar tasviri, ziddiyat mazmunida sinfiy munosabatlar o'z ifodasini topgan. Ko'rinadiki, mehnatkash xalq o'zining ezuvchilarga qarshi bo'lgan nafrat va g'azabini ifodalash uchun majoziy ertaklardan foydalangan. Majoziy ertaklarning mavzulari turli xil bo'lib, ularda, asosan, adolat uchun kurash, erkinlik va ahillikka intilish, aqllilik va tadbirkorlik tantanasi hikoya qilinadi.

G'.Jalolov bo'ri va tulki haqidagi ertaklarni hatto ma'lum turkum sifatida qaraydi va ularning mazmunini quyidagicha umumlashtiradi:

"Tulki va bo'ri sikl ertaklarda tulki doim bo'ri ustidan g'alaba qiluvchi sifatida tasvirlanadi" [4,78]. Bo'rining har doim tulki tomonidan yengilishi orqali xalqning zo'ravonlikka qarshi g'azabi va aql ustuvorligini targ'ib etish ko'zda tutilgan. Bu ertaklar orqali jamiyatdagi sinfiy ziddiyatlar, adolatsizliklarga munosabat majoziy tarzda ifodalangan.

A.Musaqulov o'zining "O'zbek xalq lirikasi" monografiyasida quyidagi qo'shiqda totemizm asoratlari yaqqol sezilib turishini ta'kidlaydi:

Bo'ri degan bakovul,

Bakovulga kim tegar?

Tulki degan yasovul,

Yasovulga kim tegar?

Ayiq degan otamiz,

Otamizga kim tegar?

Qashqir degan nemiz,

Uni bosib yeymiz [5, 61].

Demak, har bir hayvon ma'lum ijtimoiy guruh yoki urug'ning ramzi sifatida talqin etilgan. Bu yondashuv qadimda urug'lar birlashmasida totemga asoslangan

ierarxiyani anglatadi. Bo‘ri obrazining marosimlarda qo‘llanilishi ham xalq e‘tiqodidagi chuqur ildizlarni anglatadi.

Bo‘riga oid obrazlar xalq maqollarida ham uchraydi. Ayrim maqollarda u Azroil obraziga tenglashtiriladi. Azroil — o‘lim elchisi, inson joni oluvchi farishta sifatida xalq ongida ifodalansa, bo‘ri esa uning timsoliga aylantiriladi. Bu esa xalqning o‘lim, dahshat, sirli kuchlar haqidagi tasavvurlari va diniy-mifologik qarashlarini hayvon timsoli orqali ifodalashga bo‘lgan intilishidan dalolat beradi. Shuningdek, bo‘rining tabiati, harakati, o‘ljaga munosabati xalq maqollarida ehtiyotkorlikka, hushyorlikka, mehnatkashlikka undovchi vosita sifatida ishlatiladi.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, bo‘ri obrazi o‘zbek xalq folklorida ko‘p qirrali, tarixiy va madaniy qatlamlarga boy timsollardandir. U qadimiy totemistik qarashlardan tortib, diniy-mifologik talqinlargacha bo‘lgan keng semantik maydonda shakllangan. Bo‘ri obrazining xalq ertaklari, dostonlari, maqollar, topishmoqlar va marosimlarda turli ma‘nolarda ishtirok etishi uning xalq tafakkuridagi chuqur ildizlari, jamiyatdagi o‘rni va ramziy yukini ko‘rsatadi.

Adabiyotlar:

1. Маҳмуд Кошғарий. Девони луғотит турк. 1-том. –Тошкент: Фан, 1960.
2. Норалиева Ш. Эртақларда бўри образи. // Ўзбек тили ва адабиёти. – 2011, –№ 5
3. Қаюмов О. Чет эл адабиёти тарихи. –Тошкент: Ўқитувчи, 1979.
4. Жалолов Ф. Ўзбек эртақлари поэтикаси. –Тошкент, 1971.
5. Мусақулов А. Ўзбек халқ лирикаси. –Тошкент, 2010.